

Uma síntese sobre princípios e problemas fundamentais no uso de modelos hidrológicos para planejar a conservação de bacias hidrográficas

Iporã Brito Possantti

Tese de Doutorado

Orientador: Prof. Dr. Guilherme Marques (IPH/UFRGS)

6 de Dezembro de 2024

Porto Alegre (RS)

Introdução

Objetivo

- Como que modelos hidrológicos podem contribuir no planejamento da conservação de bacias?
- Problema de alocação: **onde** fazer o investimento de conservação?
- Problema da escala adequada – **lotes rurais**;
- Problema dos **processos hidrológicos** – áreas úmidas ripárias, topografia; SWAT e InVEST não são adequados;
- Problema das **incertezas na modelagem**: como confiar nos resultados dos modelos?

Análise vs. Síntese

- Mestrado e Doutorado na mesma linha de pesquisa;
- **Modelagem e Conservação de bacias;**
- Análises detalhadas e estudos de casos foram publicadas em periódicos revisados por pares;
- O objetivo da tese é produzir uma **síntese**;
- O conteúdo é mais didático e conceitual;

Environmental Modelling and Software 152 (2022) 105381

Contents lists available at ScienceDirect

Environmental Modelling and Software

journal homepage: www.elsevier.com/locate/envsoft

A modelling framework for nature-based solutions expansion planning considering the benefits to downstream urban water users

Iporã Possantti, PhD candidate^{*}, Guilherme Marques, Associate Professor

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), Porto Alegre, RS, Brazil

Journal of Hydrology 617 (2023) 129003

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Hydrology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jhydrol

Research papers

A comprehensive strategy for modeling watershed restoration priority areas under epistemic uncertainty: A case study in the Atlantic Forest, Brazil

Iporã Possantti^{*}, Rafael Barbedo, Marcelo Kronbauer, Walter Collischonn, Guilherme Marques

Federal University of Rio Grande do Sul, Instituto de Pesquisas Hidráulicas, ZIP code 15029, Av. Bento Gonçalves, 9500, Porto Alegre - RS, Brazil

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Cleaner Production

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jclepro

An integrated hydro-finance approach towards sustainable urban stormwater and flood control management

Guilherme Marques, Iporã Possantti^{*}, Ana Paula Dalcin, Júlia Daiello, Itzayana González, Fernando Todeschini, Joel Goldenfum

Instituto de Pesquisas Hidráulicas, Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil

Os capítulos da tese

- Avançam em ordem de **integração** dos conceitos;
- Avançam em ordem de **aplicações** para a conservação das bacias;
- Capítulo 1 - parte mais **filosófica**;
- Capítulo 2 - parte mais **técnica**;
- Capítulo 3 - parte mais **científica**;
- Capítulo 4 - parte mais voltada para **gestão**;
- Esta apresentação é uma **motivação**.

Ordem na tese

O arcabouço ecológico de planejamento

Capítulo 4

Como utilizar modelos hidrológicos em programas de conservação de bacias hidrográficas?

plano individual da propriedade

Conservação em bacias: cobertura dos lotes rurais

- Sustentabilidade no uso do solo;
- Aplicação do Código Florestal;
 - Reserva Legal;
 - Áreas de Preservação Permanente;
- Incentivos econômicos para além da obrigação;
- Regeneração florestal;
- Práticas de manejo;

i cenário atual

Incentivos: Pagamentos por serviços ambientais (PSA)

- Instrumento de incentivo econômico;
- PSA hídrico: arrendamentos da terra para conservação;
- Incentivar a mudança de uso e cobertura do solo;
- Expectativa de melhoria da segurança hídrica para jusante;

Possantti & Marques (2022)

Infraestrutura verde

- PSA hídrico: expansão da infraestrutura verde;
- **Soluções baseadas na natureza**
- “Reproduzir ou imitar processos naturais”;
- Hidrologia:
 - capacidade de retenção;
 - capacidade de infiltração
 - fragmentação superficial
 - Transpiração;
- **Sinergias e trade-offs** com outros serviços naturais.

Infraestrutura verde

- + capacidade de retenção superficial
- + Maior fragmentação

Serviços naturais

- **Economia Ecológica:** paradigma de alocação de recursos;
- Serviços de suporte:
 - Estrutura biofísica;
 - Processos;
 - Funções;
- **Serviços Naturais finais:**
 - Provisão
 - Regulação
 - Culturais
- Benefícios para agentes econômicos;
- **Valor utilitário** para agentes econômicos;

O princípio da adicionalidade

- Princípio da adicionalidade: mudanças no desempenho hidrológico;
- Adicionalidade potencial: fase de planejamento;
- Estimativas a partir de cenários
- Adicionalidade real: fase de implantação;
- Indicadores de estado e monitoramento.

a ΔS adicionalidade potencial (cenários)

b ΔS adicionalidade real (monitoramento)

Mapeamento da adicionalidade potencial

- Uso do modelo hidrológico **PLANS**, desenvolvido por mim;
- Estudo de caso em Venâncio Aires;
- Comparação entre **cenários** com mapas de escoamento superficial anualizado;
- Demonstração de **onde** as ações oferecem maior custo-benefício.

Possantti et al. (2023)

Detalhamento operacional para PSA

- Lotes rurais podem ser avaliados em uma **escala operacional**;
- Áreas preservadas oferecem menor adicionalidade;
- Suporte técnico para calcular o **valor dos pagamentos**;

a Cadastro Ambiental Rural

b modelagem hidrológica
mapeamento da **adicionalidade potencial**

c pontuação dos lotes, cálculo do PSA

Áreas prioritárias

- Considerar a **adicionalidade potencial** como critério de ordenamento;
- Considerar a **incerteza espacial** da modelagem como ponderação do ordenamento;
- **Lotes prioritários** são aqueles com *maior* adicionalidade potencial e *menor* incerteza epistêmica;

Resultados práticos

- Projeto de PSA na Bacia do Arroio Castelhana;
- Parceria CORSAN e UNISC;
- Resultados da modelagem foram assimilados no cálculo da prioridade e do PSA;
- Primeiros contratos já assinados.

A compreensão de processos hidrológicos

Capítulo 3

Como a Hidrologia contribui
para o desenvolvimento de
modelos hidrológicos?

A Era da Infiltração

- Paradigma Hortoniano (1933);
- A capacidade de infiltração do solo separa respostas rápidas das respostas lentas;
- **Enxurradas** são responsáveis pelas enchentes;
- A descarga do **aquífero livre** é responsável pela **recessão**;
- Nascente perenes;

a evidências: enxurradas

b mecanismo: capacidade de infiltração

A Era da Diferenciação

- Década Hidrológica Internacional (década de 1960)
- Outras formas de **respostas rápidas**;
- **Macroporosidade**: nascentes efêmeras;
- Escoamento rápido na interface entre camadas do solo;
- **Topografia**: áreas úmidas ripárias; **Área de contribuição variável**;
- Escoamento rápido pela chuva direta em solo saturado;

topografia e solos

clima e vegetação

compactação e impermeabilização do solo

Áreas úmidas Ripárias

Respostas rápidas pela
saturação do solo

Solo seco

Solo saturado

Modelo TOPMODEL

- Área de contribuição variável;
- Índice topográfico de umidade (TWI) é usado como função de escalonamento da saturação do solo;
- Extensão das áreas úmidas ripárias são sensíveis à uniformidade vertical do solo;

índice topográfico de umidade

i TWI

ii déficit

iii áreas úmidas ripárias

sensibilidade

i m = 5 mm

ii m = 15 mm

Modelo PLANS

- Modelo para avaliar mudança do uso e cobertura do solo;
- Princípios do TOPMODEL;
- Adiciona **unidades de resposta hidrológica superficiais** (uso e cobertura do solo);
- Índice de saturação: **TWI e HAND**;
- Separação ajustável entre **áreas úmidas ripárias e encostas íngremes**;

b índice topográfico de saturação

c heterogeneidade e similaridade

ii

iii

iii

iv

O funcionamento de sistemas e modelos

Capítulo 2

O que é um modelo hidrológico?
Como construir um modelo?

O processo de modelagem

- Modelos são **veículos simbólicos** de teorias
- O modelo **perceptual** é o início de tudo;
- Modelo **conceitual**: textos, equações, conceitos;
- Modelo **procedural**: técnicas para calcular as previsões;
- **Diagnóstico**: testes de adequação;

a modelo perceptual

→ b modelo conceitual → c modelo procedural → d diagnóstico

O problema da representação

- Modelos representam um **sistema-alvo**;
- **Idealização** para facilitar a manipulação;
- Modelos de **escala aumentada**;
- Modelos de **escala reduzida**;
- Modelos **analógicos** (analogias formais);

a modelo de escala aumentada

→
idealização

b modelo de escala reduzida

→
idealização

c modelo analógico

→
idealização

Sistemas

- **Ontologia:** sistemas são conjuntos de partes interligadas;
- O todo não é a mera soma das partes;
- Estabilidade de sistemas: **atratores;**
- Sistemas estáveis com e sem **oscilações;**
- Sistemas **instáveis;**
- Sistemas com mais de três partes podem ser **caóticos;**

Hidrologia

b sistemas estáveis

c sistemas instáveis

Dinâmica de Sistemas

- Paradigma ontológico útil na construção prática de modelos;
- Solução numérica pelo método de Euler;
- Fronteira, compartimentos, níveis, fluxos, retroações, parâmetros;
- Equações de fluxo são a “alma” do sistema;
- Estrutura define seu comportamento final;

O papel das teorias e evidências

Capítulo 1

Questão filosófica: como saber se um modelo veicula uma teoria verdadeira?

Epistemologia: o problema da justificação

- Teorias são enunciados universais.
- Um **modelo** é um veículo de uma teoria.
- Como **justificar** a verdade de uma teoria?
- **Racionalismo**: teorias devem ter *coerência* lógica. **Inferência dedutiva**.
- Problema da regressão infinita.
- **Empiricismo**: teorias devem ter *aderência* empírica. **Inferência indutiva**.
- Problema da indução de Hume: princípio da uniformidade.

Regressão infinita:
“Tartarugas por toda a descida”

Princípio da uniformidade:
“O sol irá nascer amanhã por que...???”

Filosofia da Ciência: Popper e Kuhn

- Karl Popper – racionalismo crítico: o papel das evidências é **testar** as teorias;
 - Teorias que sobrevivem são **corroboradas**;
- Thomas Kuhn – uma comunidade científica compartilha um **paradigma** – teorias e métodos satisfatórios e promissores;
 - Fases na Ciência: **período normal**: confirmação; **período revolucionário**: rejeição;

Falseabilidade: É preciso um único cisne preto para provar que nem todos os cisnes são brancos

Instrumentalismo

- Teorias devem ser **empiricamente adequadas**;
- Hidrologia: **incerteza observacional**;
- **Teste de encapsulamento** pela banda de incerteza;
- Múltiplos modelos **empiricamente adequados** (equifinalidade);
- **Critério de rejeição** necessário;
- Risco de rejeição completa: processo de aprendizado;
- **Novos paradigmas**;

a **confirmação** de modelos por atribuição de graus de convicção

simulações de modelos empiricamente equivalentes

b encapsulamento total das predições pelo erro observacional efetivo

banda de incerteza observacional de 50% de confiança

c encapsulamento parcial das predições dentro do limiar de rejeição

simulação com 20% de falhas de encapsulamento; modelo empiricamente aceitável

d **rejeição** de modelos por encapsulamento insuficiente

simulação com 75% de falhas de encapsulamento; modelo empiricamente inaceitável

Bayes e GLUE: verossimilhança informal

- O método GLUE aplica o teorema de Bayes para confirmação;
- A distribuição empírica é obtida de maneira informal;
- Pesos obtidos por métricas de aderência ponto-a-ponto;
- Hibridização com algoritmos evolucionários;

Bandas e mapas de incertezas

- Simulações de modelos empiricamente adequados (parametrizações do modelo PLANS);
- Divergências entre simulações: maior incertezas;
- Bandas de incerteza nas séries simuladas;
- Mapas de incerteza nos processos espacializados.

Conclusões

1. Modelos hidrológicos são úteis para se estimar a **adicionalidade potencial** no contexto da conservação de bacias;
2. A Hidrologia ensina que os processos na escala das encostas são diversos, incluindo o papel da **topografia e macroporosidades**;
3. Modelos hidrológicos são construídos pela Dinâmica de Sistemas a partir de um processo de **representação analógica do sistema-alvo**;
4. A Filosofia da Ciência implica que podem existir múltiplos **modelos empiricamente adequados**, o que leva à necessidade de estimar as **incertezas epistêmicas**.

Muito obrigado!

possantti@gmail.com